

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

FEATURES OF BUSINESS ECONOMICS

Andaqulova Hajiya Isomiddin kizi, Husanova Mukhlisa Nabi kizi, Hamidova Sevinch Bahadir kizi

Students of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan Bachelor of world and regional economics and the joint educational program of the Kazan federal University.

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ БИЗНЕСА

Андакулова Хожия Исомиддин кизи, Хусанова Мухлиса Наби кизи, Хамидова Севинч Баходир кизи

Студенты бакалавриата мировой и региональной экономики Джизакского филиала Национального университета Узбекистана и совместной образовательной программы Казанского федерального университета.

BIZNES IQTISODIYOTINING XUSUSIYATLARI

Andaqulova Hojiya Isomiddin qizi, Husanova Muxlisa Nabi qizi, Hamidova Sevinch Bahodir qizi

O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali jahon va mintaqaviy iqtisodiyot bakalavri hamda Qozon federal universitetining qo'shma ta'lim dasturi talabalari.

abstract

This article provides information about business economics, which is one of the fields of applied economics. If we talk in more detail, then, first of all, information is given about what business economics is, the opinions of economists about it, about the types of business economics, about the role of business economics in demand analysis.

Agar batafsilroq gapiradigan bo'lsak, unda, birinchi navbatda, biznes iqtisodiyoti nima ekanligi, iqtisodchilarning u haqidagi fikrlari, biznes iqtisodiyotining turlari, talabni tahlil qilishda biznes iqtisodiyotining o'rnini to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Keywords:

Business, management, economics, market, demand forecasting.

аннотация

В этой статье представлена информация об экономике бизнеса, которая является одной из областей прикладной экономики. Если говорить более подробно, то, прежде всего, даны сведения о том, что такое экономика бизнеса, мнения экономистов о ней, о видах экономики бизнеса, о роли экономики бизнеса в анализе спроса.

Ключевые слова:

Бизнес, менеджмент, экономика, рынок, прогнозирование спроса.

annotatsiya

Ushbu maqola amaliy iqtisodiyotning bir sohasi bo'lgan biznes iqtisodiyoti haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar:

biznes, menejment, iqtisodiyot, bozor, talabni bashorat qilish.

©2023. Andaqulova Hajiya Isomiddin kizi, Husanova Mukhlisa Nabi kizi, Hamidova Sevinch Bahadir kizi.

Введение

Знание экономики бизнеса помогает бизнес-организациям принимать важные решения, поскольку оно связано с применением экономики в реальной жизни. Это позволяет менеджерам или владельцам разрабатывать политики, соответствующие их фирме или бизнесу.

Экономика бизнеса помогает планировать будущий курс действий и помогает отслеживать прибыль, контролируя затраты и проводя анализ затрат и выгод. Это помогает предсказывать будущее, чтобы принимать важные решения в данный момент.

Это помогает устанавливать соответствующие цены на различные продукты, используя существующие методы ценообразования. Он помогает анализировать влияние различных государственных политик на бизнес и принимать правильные решения. Это способствует повышению эффективности работы фирм с использованием различных экономических инструментов.

Экономика бизнеса-это область прикладной экономики, которая использует количественные методы для планирования и реализации экономической теории и практики бизнеса. Экономическая теория включает в себя различные методы, связанные с затратами, спросом и предложением и потреблением, для анализа всех аспектов деловой ситуации. Экономисты бизнеса охватывают области прикладных исследований, теории принятия решений, математики и статистики.

Он исследует финансовые, организационные, рыночные и экологические проблемы, с которыми сталкивается бизнес. Это область прикладной экономики, в которой экономические теории и количественные методы используются для анализа факторов, которые способствуют разнообразию бизнес-корпораций или бизнес-предприятий и организационных структур, а также для изучения их взаимосвязи с рынками капитала, продуктов и труда. Это очень важная и неотъемлемая часть традиционной экономики, которая согласуется с расширенными темами и концепциями экономики в их связи, понимании и понимании реальных деловых ситуаций.

Анализ и обсуждения

Что такое экономика бизнеса?

Определение: экономика бизнеса определяется как тип или расширение традиционной экономики, используемой в реальной деловой среде. Он используется для применения экономической теории к управлению бизнесом. Экономика бизнеса фокусируется на широком спектре экономических вопросов, связанных с организацией, стратегией и управлением бизнесом. От

международной торговли до промышленных организаций, национальных ассоциаций, а также небольших и базовых курсов деловой активности, предприятия и правительство используют его для эффективного финансового управления.

Отдел экономики, занимающийся управлением деловой практикой, изучает организационные, финансовые, рыночные и экологические проблемы, с которыми сталкиваются корпорации. Основная роль экономики бизнеса связана с формой экономики управления. Он включает применение экономической теории и практики к бизнесу. В бизнесе очень важно принимать решения. Решение состоит в том, чтобы выбрать одну из доступных альтернатив. Таким образом, экономический анализ бизнеса служит связующим звеном между экономической теорией и принятием решений в бизнесе.

Определение экономики бизнеса известными экономистами

Милтон Спенсер и Луи Сигельман определили экономику бизнеса как “интеграцию экономической теории с практикой бизнеса для облегчения принятия управленческих решений и планирования.

Доминик Сальваторе определил экономику бизнеса как: “экономика бизнеса относится к инструментам анализа науки принятия решений для применения экономической теории и проверки того, может ли организация наиболее эффективно достичь своих целей”.

Кто такой экономист по бизнесу?

Экономист по бизнесу-это человек, который изучает и усваивает концепции экономики бизнеса и помогает организации в планировании и принятии решений. Он тот, кто помогает организации справляться с динамичным миром.

Глобализация, изменения делового цикла, неопределенность бизнеса - вот некоторые из проблем, с которыми сталкивается руководство организации. Экономика бизнеса помогает принимать управленческие решения в условиях неопределенности. Сложная проблема экономики дефицитных ресурсов может быть решена с помощью принципов экономики бизнеса.

Национальная ассоциация экономики бизнеса (NABE) - одна из крупнейших международных ассоциаций экономистов-практиков, ученых, стратегов и политиков, занимающихся эффективным применением экономики.

Особенности экономики бизнеса

Экономика бизнеса-это микроэкономика, поскольку она включает изучение экономических условий фирмы и ее управленческих проблем. Он состоит из изучения теорий прибыли и анализа спроса и предложения, затрат и

доходов, равновесия, производства, ценообразования, затрат, маркетинга, продаж, прибыли, управления капиталом, деловых интересов и т. д. Он имеет дело с факторами, определяющими бизнес-среду. , они помогают в принятии решений.

Экономика бизнеса помогает менеджеру принимать решения, потому что она связана с тем, как менеджер принимает решения. Он устраняет разрыв между экономическими принципами и практикой ведения бизнеса, поскольку экономика бизнеса помогает менеджерам принимать рациональные решения, применяя различные экономические принципы. Он включает в себя изучение формирующейся бизнес-политики, методов планирования и принятия решений, а также анализ экономических принципов.

Типы экономики бизнеса

1. Экономика управления

Это относится к области изучения в области экономики бизнеса, где необходимо обращать внимание на микроэкономические факторы, которые имеют решающее значение для влияния на процессы принятия решений в организации. Его принципы предназначены для воздействия и ориентации на корпоративную стратегию и решения по оптимизации результатов деятельности компании. В бизнес-процессе управленческая экономика играет фундаментальную роль в использовании всех доступных ресурсов внутри организации для максимизации производства и снижения любых затрат.

2. Экономика бизнеса в неправительственных и некоммерческих организациях

Экономика бизнеса помогает этим организациям ограничивать расточительность и максимально использовать доступные ресурсы для оптимизации своего существования как успешного бизнеса. Это помогает им поддерживать капитал, необходимый для продолжения работы в экономике.

Экономика бизнеса в анализе спроса

Спрос-основа всей предпринимательской деятельности. Он необходим для бизнес-планирования и играет стратегическую роль в экономике бизнеса. Он состоит из:

1. Факторы, определяющие спрос
2. Эластичность спроса
3. Прогнозирование спроса

Заключение

Экономику бизнеса также называют экономикой Управления. Он включает применение экономической теории и практики к бизнесу. В бизнесе

очень важно принимать решения. Принятие решения-это процесс выбора одного направления действий из имеющихся альтернатив.

Таким образом, экономика бизнеса служит связующим звеном между экономической теорией и принятием решений в контексте бизнеса. Структура экономики бизнеса включает анализ спроса, анализ затрат, ценовую политику, Управление прибылью, бюджет капитала и анализ национального дохода.

Основными целями экономики бизнеса являются снижение рисков и неопределенности, помощь в принятии решений и содействие бесперебойной работе управления организацией.

Список литературы:

1. Mansurov, S. (2023). FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 187-195. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msha>
2. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
3. Mansurov, S. (2023). *O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish*.
4. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
5. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
6. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
7. Makhkamov, A., Salimov, O., & Shokirov, S. (2023). THE ROLE OF END-TO-END ANALYTICS IN DIGITAL MARKETING. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 241-247. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/mass>
8. Khudoyarov, R., & Kosimova, A. (2023). REGULATION OF EMPLOYMENT IN THE REGION IS AN EXAMPLE OF RUSSIA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 233-240. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kaxr>
9. Usmonova, V., & Esanov, H. (2023). THE EXISTING INVESTMENT ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 31-40. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/uveh>
10. Ubaydullaeva, V. (2023). PROBLEMS OF APPLYING TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 132-143. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/vuu>
11. Ubaydullaeva, V., & Bazarbayev, D. (2023). JAPANESE ECONOMIC MIRACLE AND ITS CONSEQUENCES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 26-32. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/uvbd> (Original work published 2023)
12. Sirlibekov, K. (2023). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 123-131. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/xss>
13. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>

14. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
15. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 20, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
16. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
17. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
18. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
19. Sirlibekov, K. (2023). EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 161-167. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/khas>
20. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
21. Khidirnazarov, A. (2023). DEVELOPMENT TREND AND FORECAST OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (On the example of the analysis of 2022 and the forecast for 2023-2024). *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 79-90. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kha>
22. Mansurov, S., Mamatov, F., & Fazliddin, M. (2023). COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 203-208. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/shmms>
23. Boltakov, S., & Akhrorov, S. (2023). APPEARANCE AND FEATURES OF MONEY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 97-101. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsas>
24. Boltakov, S., & Bozorboyev, D. (2023). THE MEANING AND ESSENCE OF THE LEGISLATION ON THE EMERGENCE AND COMPETITION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 73-78. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/dbsb>
25. Boltakov, S. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIGITIZATION OF SERVICE ENTERPRISES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 10-20. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsa>
26. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
27. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
28. Meiirkhan, Spanov & Kamolov, Dostonbek. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДЕМОКРАТИИ И НРАВСТВЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ. 1. 168-172. 10.5281/zenodo.10113202.
29. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
30. Ogli R. A. R. THE DIFFERENCE BETWEEN THE CONCEPTS OF DATABASE AND DATABASE MANAGEMENT SYSTEM //Archive of Conferences. – 2022. – С. 33-34.

31. Абдукаримов А., Рашидов А. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 132-135.
32. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA ANAMIYATI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
33. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
34. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
35. Норқўзиєв А. ХУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОХИЯТИ ТАХЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.
36. Норқўзиєв А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.
37. Narkuziyev Anvar Rustamovich. (2023). KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOU VA TURKIYA MAMLAKATLARI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(1), 176–182. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1319>
38. Narkuziyev Anvar Rustamovich, & Kenjayev Xajimurod Odil o'g'li. (2023). O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOU VA TURKIYA MAMLAKATLARIDAGI OLINGAN TAJRIBALARDAN INNOVATION USULDA FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(2), 3–11. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1321>
39. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. MAMLAKATIMIZNING XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 30-34.
40. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. O 'ZBEKISTONING KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARINING O 'RNI //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 166-176.
41. Lukhmonovna A. N. et al. The Main Problems that Arise in the Development of the Digital Economy and Their Solutions //Eurasian Journal of History, Geography and Economics. – 2023. – Т. 20. – С. 25-28.
42. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
43. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
44. Xolmuradovich X. B., Tuychiyevich X. R. RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 110-113.
45. Xudoyarov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
46. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>
47. Rashid X., Mokhichekhra B. The Actions of International Economic Organizations to Solve Global Issues //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 14. – С. 109-118.

48. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
49. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
50. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
51. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
52. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
53. Kamolov D. Davlat boshqaruvida oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
54. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
55. Nodira T., Rashid X. Problems of innovation management in the higher education system //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 155-164.
56. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. O 'ZBEKISTONDA PUL-KREDIT TIZIMI VA UNI MODERNIZATSIYALASH YO 'LLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 251-258.
57. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. AHOLI DAROMADLARI VA DAVLATNING IJTIMOY SIYOSATI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 141-147.
58. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
59. Narkuziyev, A., & Norbekova, M. (2023). IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 171-186. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/nanm>
60. Ismailova, Nilufar Sabitjanovna, Uchqun Ro'Zimurod O'G'Li, and Abror Ro'Zimurod O'G'Li. "JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIY ASOSLARI." *Scientific progress 2.2* (2021): 1095-1098.
61. Rashidov U., Rashidov A., Naimov S. Modern Views on the Problems of Management Accounting in Logistics System //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 276-283.
62. Rashidov U., Rashidov A. Assessment of Costs For the Quality of Logistics Activities //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 39-43.
63. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.
64. Rustamovich N. A. O 'ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.

65. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 14. – C. 290-298.
66. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 169-175.
67. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 193-196.
68. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
69. Rashidov A., Ernafas o'g'li S. K. MAMLAKATIMIZDA ISHSIZLIK SABABLARINI O 'RGANISH VA TAHLIL QILISH //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 284-288.
70. Rashidov A. PROFITABILITY AND RISKS OF FINANCIAL INVESTMENTS //MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. – 2021.
71. Rashidov A. BUXGALTERIYA HISOBINING TURLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 153-160.
72. Anvar Rustamovich Narkuziyev ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO,,LLASH (O,,ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) // Academic research in educational sciences. 2022. №TSTU Conference 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ichki-resurslarga-asoslangan-hududiy-infratuzilmani-takomillashtirishning-xorij-tajribasini-qo-llash-o-zbekistonda-kichik-biznes-va> (дата обращения: 24.11.2023).
73. Rustamovich N. A. SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN DEVELOPMENT INTERNAL TO RESOURCES BASED ON TERRITORIAL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT //GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. – Т. 25. – С. 47.
74. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
75. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
76. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
77. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
78. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. INSON KAPITALINI TAKOMILLASHTIRISH HAMDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASH //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 9-11.
79. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O 'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.
80. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. IQTISODIYOTNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH SIRLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 299-304.